
МИХАИЛ БАКУНИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

*Талеров Павел Иванович – к.и.н.,
доцент Санкт-Петербургского мор-
ского технического университета, дей-
ствительный член Петровской ака-
демии наук и искусств (С.-Петербург)*

Аннотация. Михаил Александрович Бакунин – революционер-народник, философ, один из основоположников теории анархизма, человек удивительной и трагической судьбы. Круг его общения был достаточно велик. Многие из окружения Бакунина оставили о нём свои воспоминания, собрать которые под одной обложкой – важная исследовательская задача. В определённой мере она была осуществлена Артуром Ленингом, издавшим книгу на французском языке. Однако она включила не все источники, многие из которых, видимо, были недоступны составителю книги. Настоящая статья посвящена общему анализу корпуса исторических источников о жизни и творчестве Михаила Бакунина. В совокупности все они позволяют создать вполне объективный и всесторонний психологический портрет мыслителя-революционера на разных этапах его жизни. Главным образом – это эпистолярное наследие, сохранившееся в разного рода мемуарах и переписке, большей частью, с родными и друзьями. Много интересной информации можно найти в документах и материалах о деятельности Международной организации трудящихся – Первого Интернационала, членом которого состоял М. А. Бакунин, чьи взаимоотношения с К. Марксом трагически отразились на судьбе этой организации.

Ключевые слова. Революционное народничество, анархизм, мемуары, исторический источник, Бакунин М. А., Герцен А. И., Белинский В. Г., Станкевич Н. В., Первый Интернационал, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Гильом, М. Неттлау, А. Ленинг.

MIKHAIL BAKUNIN IN THE MEMORIES OF CONTEMPORAR- IES. HISTORICAL SOURCES

*Thalerov Pavel Ivanovich,
candidate of historical sciences, Associate Professor of St. Petersburg Maritime
Technical University, academic of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts
(Saint Petersburg)*

Abstract. Mikhail Bakunin is a revolutionary-narodnik, philosopher, one of the founders of the theory of anarchism, a man of amazing and tragic fate. His social circle was quite large. Many of Bakunin's entourage have left behind memories of him, which are an important research task. It was carried out to a certain extent by Arthur Lehning, who published the book in French. However, it did not include all sources, many of which were apparently not available to the author. This article is devoted to the general analysis of the corpus of historical sources about the life and work of Mikhail Bakunin. All together they allow to create a completely objective and comprehensive psychological portrait of the thinker-revolutionary at different stages of his life. It is mainly an epistolary heritage, preserved in various memoirs and correspondence, mostly with relatives and friends. Many interest-

ing information can be found in documents and materials on the activities of the International Organization of Workers – the First International, whose member was M. A. Bakunin, whose relationship with K. Marx tragically affected the fate of this organization.

Keywords. Revolutionary populism, anarchism, memoirs, historical source, Bakunin M. A., Herzen A. I., Belinsky V. G., Stankevich N. V., First International, K. Marx, F. Engels, J. Guillaume, M. Nettlau, A. Lehning

DOI: 10.5281/zenodo.11093047

Впервые намерение подготовить и издать сборник воспоминаний о русском революционном народнике, философе, классике российского анархизма Михаиле Александровиче Бакуине – легендарном человеке удивительной трагической судьбы высказала Наталья Михайловна Пирумова¹. Она даже подготовила совместно с одним из своих аспирантов небольшой список того, что планировала включить в этот сборник. Однако реализовать намеченное по разным причинам ей так и не удалось. Список она передала в руки Владимира Ивановича Сысоева – тверского краеведа-подвижника, написавшего и опубликовавшего несколько интересных книг о семье Бакуиных и близких к нему². За долгие годы дружбы и сотрудничества у нас с Владимиром Ивановичем сложились весьма доверительные отношения и тоже появилось желание подготовить такой сборник воспоминаний. Однако на последней нашей встрече в конце 2009 г. мой тверской товарищ передал мне тот самый список с небольшими своими добавлениями, сказав, что не сможет дальше участвовать в этом проекте, поскольку и так ни на что не хватает времени. Владимир Иванович ушёл из жизни в первых числах января 2010-го так же стремительно, как и жил, оставив последователям исполнять задуманное.

С этого времени я поставил себе целью по мере возможности собрать документы и материалы, внимательно их проанализировать для того, чтобы составить и издать сборник воспоминаний о М. А. Бакуине, выполнив тем самым завет своих предшественников...

Справедливости ради надо сказать, что, конечно же, Н. М. Пирумова не первая стала собирать материалы для издания подобных воспоминаний. Ей предшествовали крупные исследования как наших соотечественников, в первую очередь А. А. Кор-

¹ Пирумова Наталья Михайловна (Иосифовна) (1923–1997) – доктор исторических наук, писатель, публицист. В серии “ЖЗЛ” ею была опубликована научная биография М. А. Бакуина [30]. Наряду с Герценом и Бакуиным, в числе её любимых героев был и князь П. А. Кропоткин, продолжатель анархистских идей.

² «Бакуины» [36], «Татьяна Алексеевна Бакуина-Осоргина: Иллюстрированный биографический очерк» (Тверь, 2004), «Тверской губернатор Александр Павлович Бакуин» (Тверь, 2004), «Анна Керн» (М., 2009; ЖЗЛ) и др.

нилова³, В. П. Полонского⁴ и Ю. М. Стеклова⁵, так и европейских учёных: Макса Неттлау (Max Heinrich Hermann Reinhardt Nettlau, 1865–1944) и Артура Ленинга (Paul Arthur Müller-Lehning, 1899–2000), посвятивших значительную часть своей жизни собиранию материалов и изучению невероятной судьбы знаменитого русского бунтаря-анархиста [37]. Хотя практически во всех опубликованных этими историками работах можно встретить воспоминания современников о М. А. Бакуanine, однако, только Артур Ленинг издал более близкую по тематике книгу на французском языке под названием “Michel Bakounine et les autres: esquisses et portraits contemporains d'un révolutionnaire” [42], выдержавшую затем ряд переизданий на европейских языках (Baarn, 1977; Barcelona, 1978; Nordlingen, 1987; Leipzig, 1991; Milano, 2002, последнее переиздание на французском – 2013 г.). Книга построена оригинальным способом: под одной обложкой оказались собраны как воспоминания о М. А. Бакуanine его близких, знакомых, друзей или просто случайных свидетелей и даже идейных противников, так и цитаты из его собственных писем и отрывочных автобиографий, а также официальные документы, непосредственно связанные с его жизнью и деятельностью. Среди собранных здесь авторов есть хорошо знакомые нашим соотечественникам имена: В. Г. Белинский, А. И. Герцен и Н. П. Огарёв, П. В. Анненков, А. Я. Панаева, Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, Н. А. Тучкова-Огарёва, Н. Г. Чернышевский, В. И. Кельсиев, П. В. Долгоруков, К. Д. Кавелин, Л. И. Мечников, П. Д. Боборыкин,

³ Корнилов Александр Александрович (1862–1925) – российский историк и общественный деятель, секретарь ЦК партии кадетов (1905–1908), профессор Санкт-Петербургского политехнического института (1909–1923), известен двумя своими основными работами о М. А. Бакуanine: «Молодые годы Михаила Бакунина: Из истории русского романтизма» [23], «Годы странствий Михаила Бакунина» [22].

⁴ Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932) – российский, советский критик, редактор, журналист, историк, главный редактор журналов «Печать и революция» (1921–1929) и «Новый мир» (1926–1931). Кроме исследования «М. А. Бакунин: Жизнь, деятельность, мышление» (М., 1922; вместо заявленных 2-х тт. вышел только 1-й том), биографических статей и книг о Бакуanine подготовил и выпустил три тома «Материалов для биографии Бакунина» [27].

⁵ Стеклов Юрий Михайлович (наст. имя – Нахамкис Овший Моисеевич, 1873–1941) – российский революционер и публицист, государственный и политический деятель, историк, первый редактор газеты «Известия ВЦИК» (1917–1925). Подготовил к изданию комментированное «Собрание сочинений и писем» М. А. Бакунина (в издательстве Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев в 1934–1935 гг. вышло 4 тома из 8-ми подготовленных). Кроме большого числа биографических статей о Бакуanine, издал четырёхтомную биографию «Михаил Александрович Бакунин: Его жизнь и деятельность, 1814–1876» [35].

Н. Н. Ге, Н. И. Утин, М. П. Сажин, З. Ралли, Е. Ф. Литвинова, В. К. Дебагорий-Мокриевич, П. Н. Ткачёв, Л. Г. Дейч, П. А. Кропоткин, В. Н. Фигнер, А. Рейхель, А. Руге, К. Фогт, Л. Захер-Мазох, Р. Вагнер, К. Маркс и Ф. Энгельс, П.-Ж. Прудон, Дж. Гильом, Э. Малатеста, К. Кафиеро и др. Но есть и имена либо давно забытые, либо вообще нам незнакомые, русскому читателю не известные: К. А. Варнхаген фон Энзе, И. Лелевель, Г. Бернштейн, К. Грюн, И. Якоби, М. Ринг, А. Рёкель, Ф. Кюрнбергер, М. П. Кеннард, А. де Губернатис, А. Ришард, Ф. Лесснер, А. Лоренцо, А. Швицгебель, А. Арнольд, Ф. Турати и др. Построенная по хронологическому принципу книга А. Ленинга последовательно передаёт факты из жизни М. А. Бакунина, приводимые в оценках окружавших его людей и в текстах беспристрастных документов. Вместе с тем, исходя, по-видимому, из простой экономии, научный аппарат оказался более чем скромный и далеко не все воспоминания вошли в этот сборник (по моим подсчётам реальный список мемуаристов значительно превысил сотню). Конечно, не все изученные исторические источники равноценны по своей значимости: в некоторых случаях упоминаются лишь мимолётные встречи с Бакуниным, которые могут добавить разве что незначительные отдельные штрихи в общую характеристику нашего героя. Тем не менее, в совокупности все они позволяют создать вполне объективный и всесторонний психологический портрет мыслителя-революционера, эволюционирующий на разных этапах его жизни.

Особо следует отметить труды нашего польского коллеги Антони Камински, среди которых важное значение имеет основанное на обширном корпусе документов многолетнее научное исследование жизни и творчества М. А. Бакунина. Два солидных иллюстрированных тома этого уникального исследования с обширным научным аппаратом вышли в канун 200-летней годовщины русского философа-революционера [41]. Однако задуманный более обширный третий том, касающийся анархистского периода творчества Бакунина, так и не был завершён и не вышел в свет. Причиной тому стала потеря данных, которые автор хранил на жёстком диске. От помощи в решении этой технической проблемы, которую мы со своей стороны предложили Антони, он отказался, более того – впал в затяжной творческий кризис...

Итак, можно было пойти тем же путём, что и А. Ленинг, либо просто перевести его книгу, сверив тексты с русскоязычными источниками (подобным образом, очевидно, и поступили упомянутые выше европейские издатели; и это же мне советовал А. Камински). Но мне идея сборника видится иной: взять за основу не хронологию (хотя полностью от неё трудно отказаться), а именно динамику развития неординарной личности Бакунина, что выражается в эволюции его взглядов и в соответствующих поступках. По темпераменту М. А. Бакунина можно отнести к холерикам-экстравертам, что отмечалось в изменчивости его настроения, неустойчивом отношении к близким, друзьям и знакомым, а иной раз – в парадоксальном, с точки зрения окружающих, поведении.

Большой корпус исторических источников о необычайной судьбе Михаила Александровича – в переписке с родственниками и друзьями. Эпистолярное наследие такого рода, касающееся периода становления личности и возмужания Мишеля Бакунина, мы находим в изданных А. А. Корниловым, Ю. М. Стекловым и В. П. Полонским фолиантах. В 1930 г. в этой связи в журнале «Каторга и ссылка» Е. Корниловой был опубликован целый ряд интересных писем [3], охватывающих значительный исторический период. Сюда же относится и публикация в том же журнале (1932 г.) писем жены Бакунина – Антонины Квятковской [31], касающихся завершающих лет жизни русского революционера-бунтаря...

Во второй половине 1830-х гг. после ухода с военной службы в отставку М. А. Бакунин становится постоянным посетителем различных литературных салонов, гостиных, кофеен, активно участвует в работе кружка Н. В. Станкевича. В эти годы философские поиски смысла бытия приобретают у будущего классика анархизма особую энергию. При этом он не просто пассивно созерцает, вдумываясь в логику философских систем Фихте или Гегеля, а с силой убеждает других, проповедует и витийствует, доказывая и увлекая слушателей. Воспоминания о Бакунине этих лет особенно интересны для понимания, каким образом формировалось его мировоззрение, пока ещё весьма далёкое от полного отрицания государственности и власти. Среди многих эпистолярных источников особое значение приобретают письма В. Г. Белинского, близкого в то время друга и сподвижника Бакунина. Природный характер "неистового Виссариона" не уступал по своей силе бакунинскому, а потому наблюдение за их динамично меняющимися взаимоотношениями – наиувлекательнейшее чтение. В последних двух томах академического полного собрания сочинений и писем В. Белинского [5] собрано 23 письма к М. Бакунину периода 1837–1840 гг. Из контекста публикаций определено ещё 5 утерянных писем к нему же. Вместе с тем Белинский давал яркие характеристики своему тогдашнему другу и его поступкам в письмах к другим адресатам: В. П. Боткину, Н. В. Станкевичу, Н. А. Бакунину, А. П. Ефремову, А. В. Анненкову. Всего нами выявлено около 30 таких писем.

К 1839 г. относится знакомство М. А. Бакунина с А. И. Герценом, дружба с которым наполнила особым колоритом дальнейшие взаимоотношения русских революционеров-изгоев. Она стала в какой-то степени отражением двух сторон всего революционного движения: постепенного развития путём настойчивой пропаганды освободительных идей среди просвещённых масс и скачкообразного, более энергичного "подталкивания" ситуации и бунтующего народа к быстрой ломке отжившего и построению качественно нового общественного строя. Хорошо известна опубликованная отдельным изданием переписка Бакунина с Герценом и Огарёвым [32], а также эпистолярные исторические источники в собраниях сочинений А. И. Герцена [8, 9] и в ряде выпусков «Литературного наследства» [10–14]. В последних, кстати, можно найти не только высказывания Александра Ивановича и Николая Платоновича в ад-

рес своего громогласного друга, но и воспоминания других лиц о М. А. Бакунине, в частности: Н. А. Герцен, Н. В. Альбертини, В. И. Кельсиева, Ф. Н. Львова, Л. И. Мечникова и др. И, конечно же, Бакунин стал одним из героев эпического автобиографического произведения Герцена «Былое и думы», к нему же были обращены «Письма к старому товарищу», многое раскрывшие в непростых взаимоотношениях друзей, бывших какое-то время единомышленниками.

Дружба М. А. Бакунина с великим русским писателем И. С. Тургеневым тоже не была столь уж ровной и длительной. Тем не менее, познакомившись с Бакуниным в Берлине в 1841 г. Иван Сергеевич некоторое время жил в одной квартире с Михаилом Александровичем, а потом не раз, будучи в России, гостил у семейства Бакуниных в Прямухино. Преданный свободолобивым идеям деятельный революционер-агитатор часто становился прототипом героев литературных произведений Тургенева. Однако воспоминаний о своём мятежном друге Иван Сергеевич не оставил, ответил как-то на предложение одного из издателей буквально следующее: «Получив Ваше письмо, я хотел написать для Вашего сборника свои воспоминания о Бакунине. Но опять-таки наши цензурные условия не позволили бы осветить личность Бакунина объективно и справедливо, как я его вообще знал и понимаю. Я не хочу восхищаться им и его учением, но не могу всецело ругать его и порицать все его мысли. Так и пришлось оставить мысль написать это» [34; цит. по: 25, с. 396].

В период своего первого пребывания за границей М. А. Бакунин познакомился и даже близко сошёлся со многими известными западными философами, писателями, композиторами, деятелями революционного движения. В широкий круг его общения входили: В. Вейтлинг, А. Руге, А. Беккер, Г. Гервег, П. Леру, Л. Блан, П.-Ж. Прудон, А. Рейхель, Р. Вагнер и многие другие. В марте 1844 г. Бакунин во время своей поездки в Париж встретился на одном из собраний с Карлом Марксом. Начиналось это знакомство дружбой на основе совпадения взглядов на социальное развитие и перспектив взаимовыгодного сотрудничества. Однако в дальнейшем (в 1860-е гг.) эти отношения существенно поостыли и, в конечном счёте, превратились в открытое противодействие и вражду, фактически ставшие одной из причин трагического раскола Первого Интернационала осенью 1872 г. Эпистолярное наследие основоположников марксизма [26], а также документы и материалы о деятельности Международной организации трудящихся [2; 7; 18; 19; 20] стали ещё одним важным историческим источником для изучения динамики и всего колорита отношений к М. А. Бакунину, содержат в том числе воспоминания и разного рода оценки его личности и поступков. Сюда следует отнести и мемуары сторонников русского революционера-бунтаря, в частности, многотомные воспоминания его сподвижника и последователя Джеймса Гильома, частично переведённые и изданные на русском языке [39; 15].

Активное участие М. А. Бакунина в европейских революциях 1848 г. также нашло отражение в целом ряде мемуаров, в числе которых, помимо приведённых выше,

также можно упомянуть публикации С. Борна [6; 38], К. Грюна, А. Реккеля, Ю. Фребеля, К. д'Эстера, Э. Кейля, Ф. Кюрнбергера, Ф. Любояцкого [29] и др.

Наиболее драматичные годы тюремного заключения, ссылка в Сибирь и побег Бакунина в 1861 г. очень скупо освещены в мемуарной литературе. Здесь можно встретить (по понятным причинам) лишь отдельные упоминания о посещениях родственниками заключённого в Петропавловской крепости М. А. Бакунина, о сложных взаимоотношениях с М. В. Петрашевским и его сторонниками, о скандальной истории с Иркутской дуэлью, о женитьбе Михаила Александровича на молоденькой польке Антонине Квятковской. Немного подробнее описывается побег [16; 21; 28], хотя в отношении этих публикаций возникают некоторые сомнения в их правдивости. Дальнейшее кругосветное путешествие Бакунина через Японию и Америку в Англию остаётся малоизвестной страницей биографии русского революционера. Доступны лишь небольшие статьи и заметки в англоязычной научной литературе [40] со ссылками на архивные источники...

Гораздо шире освещены в литературе, в том числе мемуарной, последние годы жизни нашего героя, принимавшего в 1860–1870-е гг. самое непосредственное участие в западноевропейском революционном движении. Это, кроме упомянутой революционной деятельности в Первом Интернационале, безуспешные попытки поднять народные массы на севере и юге Европы, направив бунтующих на разрушение существующего строя во имя творческого созидания анархического идеала. Среди эпигонов этого периода особого внимания заслуживают воспоминания как сподвижников и продолжателей революционного дела М. А. Бакунина, так и ему сочувствующих – М. П. Сажина, З. К. Ралли-Арборе, В. К. Дебагория-Мокриевича, К. Кафиеро, А. и М. К. Рейхель, Л. И. Мечникова, Е. Ф. Литвиновой, А. В. Баулер, Е. Г. Бартеневой⁶ и др.

Что касается последней приведённой в этом перечне мемуаристки – Екатерины Бартеневой, то эти её воспоминания были обнаружены мною в архивном фонде известного историка И. С. Книжника-Ветрова в архиве Дома Плеханова РНБ и опубликованы в одном из выпусков Прямухинских чтений [4]. История появления этой рукописи в коллекции Ивана Сергеевича прямо связана с его научным интересом. В 1964 г. Книжник-Ветров написал и издал книгу о русских женщинах-революционерках, принимавших участие в деятельности Первого Интернационала и Парижской коммуне [24]. Один экземпляр автор отправил жившей в то время в Москве внучке Екатерины Бартеневой – полной тёзке своей бабушки – Екатерине Григорьевне Смирновой. В ответ же получил от неё несколько статей-воспоминаний знаменитой русской революционерки, в том числе и упомянутую здесь рукопись о М. А. Бакунине. Эти мемуары представляют собой записи каллиграфическим почерком чёрными черни-

⁶ Подробнее библиографические записи указанных источников см.: [17].

лами на 15 скреплённых тетрадных листах. Только на последнем листе явно наспех дописано карандашом, не так аккуратно, как основной текст – строки к концу текста расходятся веером. Книжник-Ветров расшифровал этот текст воспоминаний, перепечатав затем в 3-х машинописных экземплярах и внеся в них свои правки [1]. Однако он так и не успел подготовить комментарии к публикации, в архиве Дома Плеханова сохранились лишь несколько листочков с его предварительными замечаниями...

Приведённый в настоящей статье краткий обзор исторических источников о жизни, творчестве и революционной деятельности М. А. Бакунина, имеет целью не только дать информацию о проделанном научном изыскании, но и привлечь внимание наших современников – нынешних исследователей и издателей к проблемам бакуниноведения, а также, в свете предстоящего юбилея – 210-летия со дня рождения основоположника российского анархизма (30 мая 2024 г.), – сконцентрировать усилия не равнодушных к этой теме учёных на новые творческие изыскания.

Литература

1. АДП. Ф. 352: Книжник-Ветров И. С. Ед. хр. 437: Бартенева Е. Г. Un homme charmant. – 17 л.
2. Базельский конгресс Первого Интернационала. 6–11 сентября 1869 г. / Предисл. М. Зоркого, с. VII–XXVII; Протоколы конгрессов и конференций Первого Интернационала / Под ред. В. Адоратского. – М.; Л.: Партиздат, 1934. – XXVII, 189, [2] с., ил. – (Ин-т Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б)).
3. М. А. Бакунин в письмах его родных и друзей (1857–1875 гг.) // Каторга и ссылка. – 1930. – Кн. 2 (63). – С. 54–79.
4. Бартенева Е. Г. Un homme charmant: О М. А. Бакунине / Подбор текста, публ., примеч. П. И. Талерова // Человек из трёх столетий (Прямухинские чтения – 2014: Междунар. конф., посв. 200-летию со дня рожд. М. А. Бакунина). – М.: тип. «Футурикс», 2015. – С. 311–324.
5. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. – Т.11: Письма. 1829–1840. – 1956. – 719 с.; Т. 12: Письма. 1841–1848. – 1956. – 597 с.
6. Борн С. Воспоминания деятеля 1848 года / Пер. с нем. и коммент. Б. Я. Жуховецкого; Предисл. Г. Е. Зиновьева. – М.–Л.: Academia, 1934. – 390 с., 1 л. портр. – (Иностранные мемуары, дневники, письма и материалы).
7. Генеральный Совет первого интернационала: Протоколы. 1871–1872 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1965 – 464 с.
8. Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем: В 22 т. / Под ред. М. К. Лемке.– Пг.: Лит.-изд. отд. Нар. ком. по просвещению, 1919–1925.
9. Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. / [Ред. коллегия: В. П. Волгин (гл. ред.) и др.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1954–1966.
10. Герцен в заграничных коллекциях. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 851, [13] с., ил., [1] л. вкл. – (Лит. наследство. – Т. 64).
11. Герцен и Запад / Отв. ред. С. А. Макашин, Л. Р. Ланский. – М.: Наука, 1985. – 743, [1] с. – (Лит. наследство. – Т. 96).

12. Герцен и Огарёв в кругу родных и друзей: В 2 т. / Отв. ред. Л. Р. Ланский и С. А. Макашин. – М.: Наука, 1997. – Кн. 1. – 681, [7] с., ил.; Кн. 2. – 814, [2] с.
13. Герцен и Огарёв. [В 3 т.]. – Ч. I. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 944 с., ил., порт., [7] л. вкл. – (Лит. наследство. – Т. 61); Ч. II. – 1955. – 900 с., ил., порт., [1] л. вкл. – (... Т. 62); Ч. III. – 1956. – 921, [7] с., ил., [1] л. вкл. – (... Т. 63).
14. А. И. Герцен. 1812–1870: [В 2 т.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1941. – Ч. I. – 616 с., ил. – (Акад. наук СССР, Ин-т лит-ры (Пушкин. дом)]. Лит. наследство. – Т. 39/40; Ч. II. – 636 с., ил. – (... Т. 41/42).
15. Гильом Дж. Интернационал: (Воспоминания и материалы с биограф. заметками о Гильоме П. Кропоткина и Ф. Брулбахера. 1864–1878 гг.). – Т. I–II / Пер. с фр. Н. А. Критской, под ред. и с дополн. Н. К. Лебедева. – Пб.; М.: Голос труда, 1922. – 322 с.
16. Глинский Б. [Б.] М. А. Бакунин и его бегство из Сибири: (Материалы для биографии) // Исторический вестник. – СПб., 1898. – № 3. – С. 1021–1045.
17. Ермаков В. Д., Талеров П. И. Анархизм в истории России: от истоков к современности : библиографический словарь-справочник / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: Солоарт, 2007. – 723 с.
18. Интернационал (1). Конгресс (5; 1872; Гаага). Отчёты и письма / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Политиздат, 1972. – 606 с. – (Документы Первого Интернационала / Гаг. конгресс Первого Интернационала. 2–7 сент. 1872 г.).
19. Интернационал (1). Конгресс (5; 1872; Гаага). Протоколы и документы / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Политиздат, 1970. – 676 с.– (Документы Первого Интернационала / Гаг. конгресс Первого Интернационала. 2–7 сент. 1872 г.).
20. Интернационал (1). Конф. Лондонская конференция Первого Интернационала, 17–23 сентября 1871 г.: Протоколы и документы. – М.: Политиздат, 1988. – XVIII, 573 с., [1] л. портр. – (Документы первого Интернационала).
21. Казаринов С. А. Побег Бакунина из Сибири // Исторический вестник. – СПб., 1907. – № 12. – С. 854–870.
22. Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. – Л.; М.: Гос. изд-во, 1925. – 587, [4] с.
23. Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина: Из истории русского романтизма. – М.: Сабашниковы, 1915. – XIV, 718 с., 8 л. ил., портр.
24. Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. Е. Л. Дмитриева, А. В. Жаклар, Е. Г. Бартенева. – М.-Л.: Наука, Ленингр. отд-е Ин-та истории АН СССР, 1964. – 260 с.
25. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1876–1883) / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Авт.-сост. Н. Н. Мостовская [Отв. ред.: Ю. Д. Левин, Н. Н. Скатов]. – СПб.: Наука, 2003. – 621, [2] с., [15] л. ил., портр.
26. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 29 т. – М.-Л., 1928–1946; То же. Изд. 2-е. [В 50 т.]. – М., 1954–1986. – (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
27. Материалы для биографии Бакунина: [В 3-х т.] / [Вступ. статьи] и примеч. Вяч. Полонского; Центр. архив. Документы по истории литературы и общественности. – М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923–1933. – (Материалы по истории литературы и общественности / Центральн. архив. – Т. 1: [До ареста. В крепостях. В Сибири. Побег]: По архив. делам В. б. III Отд-ния и Морс. вед-ва. – 1923. – XII, 439, с., 1 л. факс.; Т. 2: Дрезденское восстание. Крепость Кенигштейн. Бакунин в

Австрии. Сибирь. Польское восстание 1863 г.: По делам гос. архивов Москвы, Праги, Дрездена, Вены / Предисловия В. Невского и Вяч. Полонского. – М.; Л.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1933. – VII, 724 с., факс.; Т. 3: Бакунин в Первом Интернационале. – 1928. – XII, 602 с. – (Документы, письма и др. материалы).

28. Мерцалов В. И. По поводу статьи г. Казаринова "Побег Бакунина из Сибири" / Поправки и заметки // Исторический вестник. – СПб., 1915. – № 9. – С. 1002–1008.

29. Николаевский Б. [И.] Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников // Каторга и ссылка. – 1930. – № 8/9. – С. 92–130.

30. Пирумова Н. М. Бакунин. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 399 с., 17 л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Вып. 1 (477)).

31. Письма жены М. А. Бакунина (Из архива семьи Бакуниных) // Каторга и ссылка. – 1932. – Кн. 3 (88). – С. 116–127.

32. Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву / (С прилож. его памфлетов, биогр. введ. и объяснительными примеч. М. П. Драгоманова). – Женева: [Georg et C^o], 1896. – VIII, CVIII, 562 с.; То же [с купюрами]. – СПб.: В. Врублевский, 1906. – 456 с.

33. Полонский В. П. М. А. Бакунин: Жизнь, деятельность, мышление: [В 2 т.]. – Т. 1: Бакунин-романтик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. – VIII, 471, [1] с., ил. – (Из истории русской интеллигенции).

34. РГАЛИ. Ф. 1337: Коллекция воспоминаний и дневников. Оп. 1. № 290: Шаталов В. Н. (Метелица В.). "Из воспоминаний неудавшегося литератора". Предисл. автора, 15 июня 1930 г. Главы I–IV (1860–1881). Л. 379–380.

35. Стеглов Ю. М. Михаил Александрович Бакунин: Его жизнь и деятельность, 1814–1876: В 3-х т. – Т. 1–4. – М.: Ком. академия, 1926–1927. – Т. 1: 1814–1861: Юность; Молодые годы; Гегелианский период; Жизнь за границей; Превращение в революционера; Участие в Революции 1848–49 гг.; Суд, тюрьма и ссылка; Побег из Сибири. – 2-е изд., испр. и доп. – 1926. – 564, [1] с.; Т. 2: Переходный период, 1861–1868. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1927 [1926]. – IV, 448 с.; Т. 3: Бакунин в Интернационале, [1868–1870]. – [Изд. 1-е]. – 1927. – VI, [2], 550 с.; Т. 4: Раскол в Интернационале, [1872–1876]. – [Изд. 1-е]. – 1927. – IV, 502, [2] с.

36. Сысоев В. И. Бакунины. – Тверь: Созвездие, 2002. – 464 с., ил.

37. Талеров П.И. Зарубежные историки М. А. Бакунина [Макс Неттлай и Артур Ленинг] // Вестник Моск. гос. открытого ун-та. – М., 2011. – № 3 (45). – С. 100–106.

38. Born S. Erinnerungen eines Achtundvierzigers. – Leipzig: G. H. Meyer, 1898 – 295 s.

39. Guillaume J. L'Internationale: Documents et Souvenirs (1864–1878). Т. I–IV. – Paris, 1905–1910.

40. Handlin O. A Russian Anarchist Visits Boston // The New England Quarterly. – 1942. – № 1. – P. 104–109.

41. Kamiński A. A. Michał Bakunin. Życie i myśl / Antoni A. Kamiński. – Wrocław: Wydaw. Uniw. ekon. we Wrocławiu, 2012-. – Т. 1: Od religii miłości do filozofii czynu: (1814–1848). – 2013. – 736 с., [8] л. цв. ил., портр., факс.; Т. 2: Podpalacz Europy: (1848–1864). – 2013. – 542 с., [12] л. ил., цв. ил.: ил., портр., факс.

42. Lehning A. Michel Bakounine et les autres: esquisses et portraits contemporains d'un révolutionnaire [=Михаил Бакунин и другие: очерки и портреты современников революционера]. Paris: U.G.E., 1976. – 434 p. – (Collection 10/18).